

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15428627>

QADRIYATLI YONDASHUV ASOSIDA TALABALARDA TOLERANTLIK TAFAKKURI VA FUQAROLIK POZITSIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

Yuldasheva Mashxura Muzafarovna

Buxoro davlat pedagogika instituti katta o'qituvchisi,
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD),
mashhurayuldasheva1973@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada global o'zgarishlar muhitida, globallashuv va integratsiyalashuv sharoitida hamda davlatlararo xalqaro munosabatlarning noziklashib borishi vaziyatida har bir mamlakat, xususan, O'zbekiston yoshlarining huquqiy bilimi, siyosiy dunyoqarashi, mustahakam fuqarolik pozitsiyasi ijtimoiy barqarorlikni, millatlar va davlatlararo totuvlikni ta'minlovchi muhim omil bo'lishi jamiyatda faol fuqarolik pozitsiyasini rivojlantirishning yangicha yo'llari va mexanizmlarini yaratish zaruratini orttirishi, ijtimoiy barqarorlikni, millatlar va davlatlararo totuvlikni ta'minlovchi muhim omil bo'lishi jamiyatda faol fuqarolik pozitsiyasini rivojlantirish va xorij tajribasi tadqiq etilganligi yoritilgani bayon etilgan.

Kalit so'zlar: tolerantlik tafakkuri, dunyoqarash, qadriyatli yondashuv, fuqarolik pozitsiyasi, takomillashtirish, huquqiy bilim, ijtimoiy barqarorlik, davlatlararo totuvlik.

Kirish. Jahonda global raqobat muhitida yoshlarning huquqiy bilimini va siyosiy dunyoqarashini rivojlantirish orqali ularda faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish vazifalari dolzarblik kasb etmoqda. Bu borada O'zbekistonning yangi taraqqiyot bosqichida ham salmoqli o'zgarishlar va islohotlar olib borilmoqda hamda jamiyatning asosiy qismini tashkil etuvchi yoshlar faolligini oshirishning ijtimoiy-huquqiy, ilmiy-pedagogik asoslarini va rivojlantirish mexanizmlarini ishlab chiqishga alohida e'tibor qaratilmoqda. «Bugungi kunda mamlakatimizda yangi O'zbekistonni barpo etishga qaratilgan ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishda azmu shijoatli yoshlarimizning o'rni va ta'siri tobora ortib borayotgani hammamizni quvontiradi». Biroq jamiyatning ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy faoliyatida yoshlarni shunchaki ishtirokchi sifatida emas, islohotlarni, keng ko'lamli o'zgarishlarni amalga oshiruvchi, ijtimoiy-siyosiy kuch sifatida harakatlanuvchi qatlamga aylantirish bugunning talabidir. Bu borada davlatimiz rahbari quyidagi fikrlarni alohida ta'kidlagan edilar:

«hayotimizning barcha soha va tarmoqlarida, Vatan himoyasidek sharaflı vazifani ado etishda millionlab yoshlarimiz sadoqat va fidoyilik bilan xizmat qilmoqda. Siyosiy saviyasi yetuk, mustahkam fuqarolik pozitsiyasiga ega yuzlab yigit-qizlar parlamentimiz va xalq deputatlari mahalliy kengashlarining a'zosi sifatida davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari hamda mahalliy hokimiyat idoralarida rahbarlik lovozimlarida faoliyat ko'rsatmoqda». Shunday ekan, global o'zgarishlar muhitida, globallasuv va integratsiyalashuv sharoitida hamda davlatlararo xalqaro munosabatlarning noziklashib borishi vaziyatida har bir mamlakat, xususan, O'zbekiston yoshlarining huquqiy bilimi, siyosiy dunyoqarashi, mustahkam fuqarolik pozitsiyasi ijtimoiy barqarorlikni, millatlar va davlatlararo totuvlikni ta'minlovchi muhim omil bo'lishi jamiyatda faol fuqarolik pozitsiyasini rivojlantirishning yangicha yo'llari va mexanizmlarini yaratish zaruratini ortirmoqda.

O'zbekistonning yangi taraqqiyot bosqichida demokratik islohotlarni chuqurlashtirish, jamiyatni modernizatsiyalash va fuqarolik jamiyatini shakllantirish vazifalarini amalga oshirishda fuqarolarning ijtimoiy-siyosiy va huquqiy faolligini oshirish, fuqarolik pozitsiyasini qaror toptirish muhim vazifalardan biri sanaladi. Fuqarolik pozitsiyasini yuksak intellektual kompetensiyasi, keng dunyoqarash va teran tafakkur, huquqiy va siyosiy saviya va bilim, kompetensiyasi asosida shakllanadi. Shuningdek, fuqarolik pozitsiyasini rivojlantirishdagi muhim omil so'z erkinligi qadrdanadigan, qonun usuvor bo'lgan va fikrlar-xilma xilligi hurmat qilinadigan ijtimoiy muhit ham zarur. Mazkur vazifalar asosida so'ngi yillarda mamlakatimizda yangi tizimi yaratildi va yangicha munosabat shakllandi. Fuqarolik pozitsiyasini namoyish etish uchun so'z erkinligi ta'minlanmoqda va fuqarolarning huquq va erkinliklarini kafolatlanmoqda. Zero, «keyingi paytda yoshlar bilan ishlash bo'yicha mutlaqo yangi tizim yaratilgani, o'g'il-qizlarimizning ijtimoiy-faolligi, vatan va xalq taqdiriga dahldorlik hissini kuchayib borayotgani, zamonaviy, demokratik O'zbekiston davlatini barpo etishda navqiron avlodimizni munosib ishtirok etayotgani» ham jamiyatdagi fuqarolik pozitsiyasini shakllanayotganligini ko'rsatadi.

Metod. Tadqiqotni amalga oshirish jarayonida tadqiqot oldiga qo'yilgan vazifalarning yechimini topish uchun quyidagi ilmiy-tadqiqot metodlaridan foydalanildi: falsafiy, ijtimoiy, tarixiy, pedagogik, psixologik adabiyotlar qiyosiy-tanqidiy o'rganildi, tahlil qilindi, pedagogik kuzatish, sotsiometrik, tajriba-sinov (suhbat, anketa, test, intervyu), matematik-statistik tahlil natijalarini umumlashtirish usullaridan foydalanildi.

Adabiy tahlili. Talabalarda faol fuqarolik pozitsiyasini rivojlantirishning innovatsion texnologiyalari bilan bog'liq bo'lganligi sababli, ta'lim texnologiyalaridan foydalanish yo'llarini ishlab chiqishda Mustaqil davlatlar hamdo'stligi va respublika olimlaridan V.Bespalko, M.Klarin, V.Slasyonin, G.Selevko, B.Lixachyov, B.Farberman, N.Sayidaxmedov, M.Ochilov, K.Zaripov, B.Xodjaev, Sh.Olimov, O'.Tolibov, M.Usmonboeva, D. Ro'zieva, R.Ishmuxamedov, A.Golich, N.Avliyoqulov, A.Shomuxamedov, Z.Ismoilovalarning tadqiqotlaridan foydalanildi.

Xorijiy davlatlar olimlaridan Ch.Lokxart, N.Ekstayna, G.Almond, S.Verb, S.Heller, E.Shilz, M.Xokeymerlar tadqiqot muammosi doirasida olib borgan

izlanishlarda o'quvchilarda fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish va rivojlantirish masalalari tahlil etilgan. Bo'lajak o'qituvchilarda faol fuqarolik pozitsiyasini rivojlantirish –har bir talabada o'z xalqining tarixi, ma'naviy qadriyatlarini, vatanning imkoniyatlari va istiqbolini bilish va qadrlash, undan faxrlanish, yurt tinchligi, Vatan ravnaqi va xalq farovonligi uchun daxldorlikni his qilish, o'z huquqi bilan birgalikda burch va majburiyatlarini yaxshi bilish hamda ularni to'laqonli amalga oshirish, har qanday holatda ham milliy manfaatlarni himoya qila olish fazilatlarini tarbiyalash demakdir.

Tadqiqotchi A.Akramova fikricha, fuqarolik tushunchasi keng mazmun-mohiyatga ega bo'lib, jamiyat a'zolarining siyosiy, ijtimoiy huquqlarini anglatadi. Fuqarolik tarbiyasi har tomonlama fidoyi, jamiyatga foyda keltiradigan, ijtimoiy-siyosiy vazifalarni bajarishga layoqatli shaxsni shakllantirishni nazarda tutadi. Davlat siyosatining asosini fuqaro hamda davlatning o'zaro munosabatlari tashkil etadi. Uning mohiyati o'zaro aloqador bo'lgan burch va mas'uliyatlarni anglashdadir. Shuning uchun ham fuqarolik shaxsning ijtimoiy-axloqiy kompetensiyasii ko'rsatkichi sifatida tarkib topadi». Bu esa, «fuqarolik dunyoqarashining asosini bo'lajak mutaxassisning o'z haq-huquqlari va erkinligini anglashi hamda uni himoya qilishga tayyorligi tashkil etadi.

Tadqiqotchi A.Akramova fikricha, oliy ta'lim muassasalarining talabalari fuqarolik dunyoqarashiga ega bo'lishlari uchun o'zlarida muayyan sifatlarning tarbiyalanishiga erishishlari talab etiladi.

Faol fuqarolik pozitsiyasini rivojlantirish yaxlit pedagogik jarayonning asosini tashkil etib, mazkur jarayonda talabaning qiziqishlari, ehtiyojlarini huquqiy ta'lim bilan uyg'unlashtirish talab etiladi. Ta'lim tizimi jamiyat va talaba integratsiyasining pedagogik mexanizmi hisoblanadi. Zero, «bugungi notinch va tahlikali zamonda yoshlarning ongi va qalbini egallashga qaratilgan turli xavf-xatarlar tobora kuchayib borayotganini barchamiz yaxshi bilamiz. Ularga qarshi kurashishda xalqimizning boy tarixi va kompetensiyasii, buyuk ajdodlarimiz jasorati, jonajon O'zbekistonimizning milliy manfaatlari biz uchun kuch-qudrat manbai bo'lib xizmat qiladi». Buning uchun jamiyatimiz yoshlaridan daxldorlik tuyg'usi va kuchli ijtimoiy mas'uliyatni shakllantirish talab etiladi.

Muhokama. Qadriyatli yondashuv asosida talabalarda tolerantlik tafakkuri va fuqarolik pozitsiyasini takomillashtirishga yo'naltirilgan o'quv-tarbiya jarayoni samaradorligini ta'minlash uchun qator chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir. Shunday ekan, qadriyatli yondashuv asosida talabalarda tolerantlik tafakkuri va fuqarolik pozitsiyasini takomillashtirishning muhim omili ularda ma'naviy jasoratni tarbiyalash ekanligi kelib chiqmoqda.

Oliy ta'limda talabalarining fuqarolik dunyoqarashini shakllantirishga yo'naltirilgan innovatsion faoliyat integrallashgan axborotlarni taqdim etish jarayoni hisoblanadi. Mazkur jarayonda shakllantirilgan sifatlarni, birinchi navbatda, talabalarining ijtimoiy ongini rivojlantirishga xizmat qiladi va ularni siyosiy faollikka undaydi. Rivojlanish tendensiyalari va rivojlangan bozor iqtisodiyoti sharoitlariga

moslashganlik, intellektual, ijtimoiy barqarorlik, tashabbuskorlik va faol fuqarolik dunyoqarashi kabi sifatlar bugungi talaba-yoshlarga xos bo'lishi lozim.

Oliy ta'limda yaratilgan erkin ijtimoiy muhit qadriyatli yondashuv asosida talabalarda tolerantlik tafakkuri va fuqarolik pozitsiyasini takomillashtirish erkinligi, so'z erkinligi, siyosiy munosabatlarda ishtirok etish erkinligi jamiyatidagi siyosiy, iqtisodiy holat haqidagi turli-tuman nuqtai nazarlarni bir-biri bilan yaqinlashtiradi. Buning natijasida talaba-yoshlar jamiyat taraqqiyotiga munosib hissa qo'shish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Shunday ekan, bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-siyosiy faollik ularning huquqiy kompetensiyasini ham rivojlantiradi. Qadriyatli yondashuv asosida talabalarda tolerantlik tafakkuri va fuqarolik pozitsiyasini takomillashtirishga yo'naltirilgan pedagogik jarayonning mazmuni o'zini-o'zi anglash, ijtimoiy-g'oyaviy yetuklik, vatanparvarlik, harbiy vatanparvarlik, fuqarolik faolligi, ijtimoiy faollik, fuqarolik mas'uliyati, fidoyilik sifatlarini shakllantirishga xizmat qiladigan bilim, ko'nikma va malakalarni hosil qilishga yo'naltirilishi lozim.

Talabalarda faol fuqarolik pozitsiyasini rivojlantiruvchi sifatlar

Ma'naviy-axloqiy sifatlar – vatanpar-varlik, baynalminallik, mehnatsevarlik, fidokorlik, e'tiqodlilik, adolatparvarlik, vijdonlilik, davlat siyosatining to'g'riligi va o'z kuchiga bo'lgan ishonchga egalik, do'stlik tuyg'usiga egalik, tinchlik va adolat uchun kurashuvchanlik, bag'rikenglik;

Irodaviy sifatlar – mustahkam xarak-ter egasi bo'lish, irodalilik, ruhan tetiklik, tirishqoqlik, qat'iyatlilik, jur'atlilik, sab-rlilik, matonatlilik, turli vaziyatlarda o'zini tutabilish, o'z-o'zini nazorat qila olish, mardlik, faollik, dovyuraklik;

Aqliy sifatlar – bilimlilik, qobiliyatlilik, izlanuvchanlik, ijodkorlik, mustaqil fikrlay olish, vaziyatni tahlil qila bilish, vaziyatni to'g'ri baholash, topqirlik, o'tkir zehnlilik;

Huquqiy sifatlar – huquqiy onglilik, huquqiy faollik, huquqiy mas'ullik, huquqiy va ijtimoiy-axloqiy me'yornlarni tan olish, davlat ramzlariga hurmat ko'rsatish, davlat qonunlariga qat'iy rioya etish.

1-rasm. Qadriyatli yondashuv asosida talabalarda tolerantlik tafakkuri va fuqarolik pozitsiyasini takomillashtirish sifatleri

Natija. Demak, talabalarining fuqarolik pozitsiyasi ularning axloqiy-siyosiy va ijtimoiy bilimlari oshishi orqali kechadi. OTM talabalari fuqarolik pozitsiyasiga ega bo'lishlari uchun o'zlarida muayyan sifatlarning ham shakllanishiga erishishlari talab etiladi. Nazariy o'rganish, ijtimoiy faoliyatini kuzatish, oliy ta'lim mazmuni bilan tanishish orqali yetuk fuqaro bo'lib shakllanish, faol fuqarolik pozitsiyasiga ega bo'lishlari zarur.

OTM talabalarida faol fuqarolik pozitsiyasini rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan omillarga ta'lim-tarbiya jarayonidagi saviyasizlik va ota-onalarning

mas'uliyatsizligini keltirish mumkin. Bugungi ota-ona farzandi uchun namuna bo'la olmayotgani va hayotiy vaziyatlarda o'rnak bo'la oladigan darajada bilimga va tajribaga ega emasligi asosiy omillardan biridir. Chunki yoshlarning dastlabki hayotiy ko'nikmalari va ijtimoiy munosabatlarga kirishishi oiladan, ota-onaning yo'naltirishi orqali kechadi. Ijtimoiy munosabatlarga yo'naltira olmagan, fuqarolik mas'uliyatini singdira olmagan ota-ona va saviyasiz ta'lim tizimi yoshlarda ijtimoiy faollikni shakllanishiga to'siq bo'luvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Shuningdek, oliy ta'lim tizimida ham erkinlikning yo'qligi va qolipga solingan informatsiyani singdirishga harakat qilish o'qituvchilarda ijtimoiy faollikni namoyon qilishga undovchi sifatlarni shakllantirmaydi. Chunki ijtimoiy faollik ichki quvvatning namoyon bo'lishi va bu erkinlikda namoyon bo'ladi. Shunday ekan birinchi navbatda, talabalarga ilm olishda erkinlik, fikrlashda, tafakkur qilishda erkinlik, tanlovlarda erkinlikni berish, erkin ta'lim olish muhitini shakllantirish talab etiladi. So'ngi yillarda bu borada ko'plab ishlar amalga oshirildi va umuman olganda, ta'limga yondashuv tubdan o'zgardi, oliy ta'limda akademik erkinlikni shakllana borishi bilan talabalarning hayotiy va fuqarolik pozitsiyalarida ham o'zgarishlar kuzatilmoqda.

Mehnat bozorida ham yetarlicha muammolarning mavjudligi talabalarning ijtimoiy faolligini va faol fuqarolik pozitsiyasini yuqori saviyada ko'rsatib berish imkonini bermaydi. Mehnat bozori talabaning faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantiruvchi va rivojlantiruvchi makon hisoblanadi. Chunki mehnat bozori talablarining yuqoriligi, unda ijtimoiy adolatning ta'minlanishi bo'lajak kadrlarning ijtimoiy faolligiga ta'sir ko'rsatadi, ularni bilim olishga, o'z ustida ishlashga, kerakli ko'nikma va malakalarni egallashlarini talab etadi. Bu esa Bo'lajak o'qituvchilarda faol fuqarolik pozitsiyasini shakllanishini tezlashtiradi. Bugungi bilimsiz, maqsadsiz va ijtimoiy qiziqishsiz talabalarning fuqarolik pozitsiyasi ham past, ijtimoiy faolligi ham qoniqarli emas.

Bugungi kunda oliy ta'limda talabalarning faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish orqali ularni turli g'oyaviy tahdidlardan himoyalash, diniy ekstrimizm, terrorizm, giyohvandlik va ommaviy kompetensiyasi kabi ideologik tajovuzlarga qarshi turish kompetensiyasini ham mustahkamlash talab etilmoqda. Buning uchun «xalqimizga xos bag'rikenglik, kechirimlilik va olijanoblik fazilatlaridan kelib chiqib, bilib-bilmay jinoyatga qo'l urgan, to'g'ri yo'ldan adashgan, o'z qilmishidan chin dildan pushaymon bo'lgan yoshlarni kechirish va tinch hayotga qaytarishga yurtimizda katta e'tibor qaratilmoqda». Shunday ekan, yoshlarni faol ijtimoiy hayotga yo'llash, ularni qo'llab-quvvatlash va tarbiyaviy ijtimoiy muhitni shakllantirish orqali ularni turli tahdidlardan himoyalash, faol fuqarolik pozitsiyasini mustahkamlash vazifalari ham yuzaga chiqmoqda.

Oliy ta'limda talabalarning faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishda huquqiy kompetensiyasi bilan birga g'oyaviy tarbiya ham muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Bo'lajak kadrlarda ijtimoiy faollikni oshirish, ularda ijtimoiy mas'uliyatni, jamiyatga dahldorlik tuyg'usini shakllantirishda ijtimoiy ong shakllari bo'lgan fan, din, falsafa, san'at, badiiy adabiyot, axloq va huquq g'oyaviy tarbiyaning manbalari va asosi hisoblanadi. Shu bois talabalarni kuchli mutaxassis, raqobatbardosh kadr bo'lish bilan birga faol fuqaro, erkin, ozod va keng fikrli inson qilib tarbiyalash, dunyoqarashi va

tafakkuri teran kadr sifatida yetishtirish davr talabidir va bugungi islohotlarning bosh maqsadidir. Shuningdek, olib borilayotgan ta'lim va tarbiya jarayonlari talabalarning dunyoqarashini kengaytirish, ularning ongini dunyoviy, ilmiy bilimlar bilan boyitishga yo'naltirilgach, bu ularning faol hayotiy pozitsiyaga ega bo'lishlariga ko'maklashadi.

Xulosa. Fuqarolik tarbiyasi, fuqarorlik dunyoqarashini shakllantirish barkamol avlodni tarbiyalashning markaziy masalasi hisoblanadi. Fuqarolik fidoyilik bilan chambarchas bog'liq bo'lib, uning eng yuqori nuqtasi sifatda namoyon bo'ladi. Shuning uchun ham fidoyi yoshlarni tarbiyalash uchun dastlab ularda fuqarolik tuyg'usini qaror toptirish lozim. Fuqarolik pozitsiyasii yuksak intellektual kompetensiyasi, keng dunyoqarash va teran tafakkur, huquqiy va siyosiy saviya va bilim, kompetensiyasi asosida shakllanadi. Shuningdek, fuqarolik pozitsiyasini rivojlantirishdagi muhim omil so'z erkinligi qadrdanadigan, qonun usuvor bo'lgan va fikrlar xilma-xilligi hurmat qilinadigan ijtimoiy muhit ham zarur. Qadriyatli yondashuv asosida talabalarda tolerantlik tafakkuri va fuqarolik pozitsiyasini takomillashtirish – har bir talabada o'z xalqining tarixi, ma'naviy qadriyatlari, vatanning imkoniyatlari va istiqbolini bilish va qadrlash, undan faxrlanish, yurt tinchligi, Vatan ravnaqi va xalq farovonligi uchun daxldorlikni his qilish, o'z huquqi bilan birgalikda burch va majburiyatlarini yaxshi bilish hamda ularni to'laqonli amalga oshirish, har qanday holatda ham milliy manfaatlarni himoya qila olish fazilatlarini tarbiyalash demakdir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Abdukadirovna, I. G., & Rozikova, N. N. (2022). MAIN ASPECTS OF MODERN COMPARATIVE STUDIES AS A LEADING SCIENTIFIC STRATEGY FOR HUMANITARIAN KNOWLEDGE. *Ann. For. Res*, 65(1), 6980–6985.
2. Khusayinovich, A. T. (2023). The concept of compiling translation dictionaries at the turn of the 20th–21st centuries.
3. Nikolayevna, R. N. (2024). DIGITALIZATION OF CLASSICAL LITERARY HERITAGE: ACCESSIBILITY, PERCEPTION, AND INTERPRETATION BY THE NEW GENERATION. *Current Research Journal of Philological Sciences*, 5(03), 38–45.
4. Sharipovna, B. M. (2020). Studying of a propaedeutic course of the Russian literature in a context of the theory of intercultural communications. *Academy*, 4(55), 74–75.
5. Yuldasheva, M. M. The development of tolerance on the basis of national ideas and traditions in student. *International Journal for Advanced Research In Science & Technology (IJARST)*. ISSN 2457-0362.
6. Yuldasheva, M. M. (2024). QADRIYATLI YONDASHUV ASOSIDA TALABALARDA TOLERANTLIK TAFAKKURI VA FUQAROLIK POZITSIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI. *Inter education & global study*, (10), 211–219.

7. Агламов, Т. Х. (2024). БАСНЯ-ИНСТРУМЕНТ ВОСПИТАНИЯ. *International Scientific Journal: Learning and Teaching*, 1(3), 59–63.
8. Болтаева, М. Ш. (2024). ИЗУЧЕНИЕ ГРАММАТИКИ В КОНТЕКСТЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЫМ АСПЕКТОМ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ. *International Scientific Journal: Learning and Teaching*, 1(3), 143–146.
9. Буриева, М. (2024). ОБРАЗ ПРИРОДЫ В ПОЭЗИИ С. ЕСЕНИНА И У. НОСИРА. *Modern Science and Research*, 3(10), 294–298.
10. Буриева, М. О. (2024). ОБОГАЩЕНИЕ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА. *Miasto Przyszłości*, 44, 623–626.
11. Буриева, М., & Фатуллаева, Н. (2024). ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА. *Теоретические аспекты становления педагогических наук*, 3(13), 26–30.
12. Рушана, Н. Р. (2024). СОБИРАТЕЛЬНЫЕ ИЛИ ВЕЩЕСТВЕННЫЕ: К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ НЕКОТОРЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ. *IMRAS*, 7(6), 98–108.
13. Убайдова, Д. А., & Исмаилова, Х. (2021). АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВОДИДАКТИКИ. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (3–7), 203–208.
14. Умарова, М. С. (2023). Definition of Phonetics and Aspects of its Study. *Web of Teachers: Inderscience Research*, 1(7), 23–28.
15. Умарова, М. С. (2024). ЯЗЫКОВАЯ НОРМА И ФОРМИРОВАНИЕ СТИЛЕЙ ПРОИЗНОШЕНИЯ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ. *Scholar*, 2(5), 140–144.
16. Чхетиани, Т. Л. (2024). КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОБРАЗОВ КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕТЕЙ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 19 ВЕКА НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ. *Scholar*, 2(5), 127–133.
17. Юлдашева, М. М. (2025). СПЕЦИФИКА АНТРОПОНИМА КАК ЭЛЕМЕНТА ЭТНОКУЛЬТУРЫ (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ А. П. ЧЕХОВА И М. ЗОЩЕНКО). *Yangi O'zbekiston, Yangi Tadqiqotlar Jurnali*, 2(7), 475–480.
18. Юлдашева, М. М., Юлдашева, М. М., Рузиева, М. Х., & Кличова, Ф. К. (2020). Роль взаимодействия преподавателя и студентов в образовательном процессе. *Биология и интегративная медицина*, (4(44)), 140–155